

ARMATURALOVCHI TOLALAR VA ULARNING XOSSALARI

XUDAYBERDIEV ABDUAZIZ ABDUVALIEVICH

dotsent Jizzax politexnika instituti,
TURON Fanlar akademiyasi akademigi

ANNOTATSIYA Ushbu maqolamizda O‘zbekiston xududida har xil turdagi tolalarning beton xossalariга samarali ta’siri armaturalovchi tola va betonning elastiklik modullari nisbatiga bog‘liq ekanligi xususida batafsil ma’lumotlar misollar tariqasida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: armatura, metall tola, beton, sement, bazalt, shisha, uglerod, paxta, azbest.

ANNOTATION In this article, detailed information on the fact that the effective effect of various types of fibers on concrete properties depends on the ratio of elastic modulus of concrete and reinforcing fiber in the territory of Uzbekistan is shown as examples.

Keywords: reinforcement, metal fiber, concrete, cement, basalt, glass, carbon, cotton, asbestos.

KIRISH. Betonni armaturalash uchun turli xil metalli va metallsiz tolasimon materiallar ishlatiladi. Bunday tolalarga “fibr” deyiladi. Metalli fibr sifatida diametri 0,1...0,5 mm, uzunligi 10...50 mm qilib qirqilgan va tashqi yuzasi g‘adir-budirlangan ingichka simlar ishlatiladi. Eng unumli fibr bu diametri 0,3 mm va uzunligi 25 mm bo‘lgan sim toladir. Fibr diametri 0,6 mm dan qalinlashsa, dispersli armaturalashning beton mustahkamligi bo‘yicha samarasi keskin kamayadi.

Beton qorishmaga fibr tolalarining kiritilishi qorishma harakatchanligini sekinlatadi va qorishmani tayyorlash texnologiyasini ancha murakkablashtiradi. Odatda suv, sement va mayda to‘ldiruvchilar sarfini oshirishga to‘g‘ri keladi (sement sarfi 400...500 kg/m³) [1].

Tola - tolali temir-betonda dispersli armatura sifatida ishlatilganda tolalar mustahkamlik, deformatsiyalanish, armaturalovchi materialning kimyoviy qarshiligi, beton bilan mustahkam birikishi, chiziqli kengayish koeffitsienti va boshqa xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Ba'zi hollarda, hal qiluvchi rol o'ynaydigan armaturalovchi materiallarning narxi va ularni ishlab chiqarish hajmi ham katta ahamiyatga ega [2].

ADABIY TAHLIL VA METODIKASI. Hozirgi vaqtda quyidagi uch turdagi armaturalovchi tolali materiallar asosan ishlatiladi: bo'laklar shaklidagi ingichka po'lat simli tolalar (tolalar), shisha tolalar va polipropilen asosidagi tolalar.

Bu materiallar o'zining xususiyatlari jihatidan farq qiladi, shuning uchun ularni armatura sifatida ishlatish masalalariga boshqacha yondashish kerak.

Turli xil ko'rinishdagi tolalarning beton xossalariga samarali ta'siri armaturalovchi tola va betonning elastiklik modullari nisbatiga bog'liq bo'ladi. Bu borada ba'zi olimlar tomonidan [2017-2021 yillarda O'zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalashi bo'yicha Harakatlar Strategiyasi-O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev Toshkent sh., 2017-yil 7-fevral, PF-4947-son. Farmoni., V.A.Шевченко *Технология и применение специальных бетонов: учеб. пособие Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.*] fikrlar bildirilsa, boshqa olimlar tomonidan esa [X.X.Игамбердиев, Б.Н.Ганнаров, Б.И.Ахмедов "Организация работы студентов по изобретательному творчеству" - ... научно-технические и ..., 2018 - *elibrary.ru*, Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.*] boshqa talqindagi fikrlar bildirilgan. Bunda aholini ish bilan ta'minlashdek muhim jihat ham o'zini namoyon etadi [3]. Konstruktiv jihatdan eng samarali po'latdan yasalgan tolali armatura bo'lib, uning elastiklik moduli betonning elastiklik modulidan taxminan 6 baravar yuqori. Masalan, $E_f/E_b > 1$ bo'lganda cho'zilishga va yoriqbardoshlikka mustahkam bo'lgan fibrobeton olish mumkin. Metall fibrlar 1 m³

beton qorishmasi uchun 1...2,5 % beton hajmi bo'yicha (3...9 % og'irligi bo'yicha, ya'ni, 70...200 kg 1 m³ qorishma uchun) qo'shiladi. Natijada, betonning cho'zilishga mustahkamligi 10...30 % ortadi.

Metallsiz tolasimon fibra sifatida shisha tolalari, bazaltli, asbestli, vollastonitli va shu kabi tolalar ishlatiladi. Shisha tolalari diametri bir qancha o'nlab mikrometr va uzunligi 20...40 mm atrofida bo'ladi [4].

5.1-jadval

Tolalarning texnik xususiyatlari

Tola	Zichlik, g/sm ³	Cho'zilishga mustahkamlik chegarasi MPa · 10 ⁻³	normal elastiklik moduli MPa · 10 ⁻³	Uzulishdagi cho'zilichi %
Polipropilen	0,9	0,4...0,77	3,5...8	10...25
Polietilen	0,95	0,7	1,4...4,2	10
Neylon	1,1	0,77...0,84	4,2	16...20
Akril	1,1	0,21...0,42	2,1	25...45
Polyester	1,4	0,73...0,78	8,4	11...13
Paxta	1,5	0,42...0,7	4,9	3...10
Asbest	2,6	0,91...3,1	68	0,6
Shisha	2,6	1,05...3,85	70...80	1,5...3,5
Bazalt	2,6	1,6...3,6	80...110	1,4...3,6
Pulat tolalar	7,8	0,80...3,15	200	3...4
Uglerod	2,0	2	245	1

Shisha tolali materiallarning elastik moduli po'latdan past, lekin betonning elastik modulidan taxminan uch barobar va gips toshining elastik modulidan

o'rtacha 6 barobar ko'p. Bu shisha tolalarni samarali mustahkamlovchi material sifatida ishlatishning haqiqiy imkoniyatlarini oldindan belgilab beradi [5].

Bu borada esa bir qator olimlar [H.A.Akramov, M.Turapov . *Beton va temirbeton texnologiyasi. Darslik. T., 2019., A.Yu.Shodmonov, N.J.Parsaeva Beton va temirbeton texnologiyasi o'quv qo'llanma Jizzax 2020 yil.*] fikrlar bildirib o'tgan bo'lsa, [Gapporov B.N., Nomozov M.L. *Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 773-777., Б.Н.Ганпаров, И.О.Жуланов Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) // Общество. – 2020. – №. 1. – C. 66-68.*] fikrlarini bildirishib o'tgan.

NATIJALAR. Shisha sementning ishqorli muhitida tez buziladi. Shu sababli shisha tolalarini zanglashdan himoya qilish uchun maxsus bog'lovchilar qo'shiladi yoki boshqa himoya choralari qo'llaniladi. Bunday maqsadlarda glinozemli sement ishlatiladi, turli qo'shilmalar qo'shiladi va betonga polimerlar shimdiriladi.

Polipropilenga asoslangan sintetik tolalar deformatsiyalanishning yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bunday tolalarning egiluvchanlik moduli odatiy betonning egiluvchanlik modulining $\frac{1}{4}$ dan oshmaydi, shuning uchun ularni beton uchun yuk ko'taruvchi armatura sifatida ishlatish mumkin emas [6].

Ko'p kovakli va gipsli betonlarni armaturalash uchun polimer tolalari qo'llaniladi. Ularning issiqlikdan kengayish koeffitsienti sement toshinikidan 3...9 marta yuqori, elastiklik moduli esa kamdir. Polimer materiallar sifatida poliefirlar, poliakrilatlar, polipropilen va h.k. ishlatiladi. Bunday materiallarning mustahkamligi 60...100 MPa atrofida bo'lib, polimer tolalari fibr ko'rinishida keng qo'llaniladi. Ayniqsa yupqa qobiqli buyumlarni tayyorlashda ular yuqori samara beradi.

Birinchi holda, armaturalashda, asosan, betonning zarbga chidamliligini oshishiga, ikkinchidan, betonning cho'zilishga bo'lgan mustahkamligini oshishiga, bikrlilik va dinamik ta'sirlarga qarshiligiga erishish mumkin.

Sement toshini asbest tolalari bilan armaturalash keng qo'llaniladi. Bunday tolalar bilan buyumlar korxonada sharoitida maxsus texnologiya asosida armaturalanadi. Asbest tolalari yuqori mustahkamlikka, issiqbardoshlikka va salbiy muhit ta'siriga turg'unligi bilan ajralib turadi. Asbest tolalari bilan armaturalangan sement toshiga "asbestosement" deyiladi [7].

Beton qorishmaga fibr tolalarining kiritilishi qorishma harakatchanligini sekinlatadi va qorishmani tayyorlash texnologiyasini ancha murakkablashtiradi. Odatda suv, sement va mayda to'ldiruvchilar sarfini oshirishga to'g'ri keladi (sement sarfi 400...500 kg/m³ atrofida olinadi).

Qorishma tarkibiga fibr tolalarini kiritish muhim texnologik jarayon hisoblanadi. Chunki, tolalar bir joyga to'planib qolmasligi kerak. Shuning uchun betonni tayyorlashdan oldin to'ldiruvchilar bilan fibr tolalari aralashtiriladi, so'ngra sement va suv qo'shib qorishtiriladi. Bunda maxsus beton qorigichlardan foydalaniladi (qo'shimcha titratib aralashtiruvchi).

MUHOKAMA. Betondagi dispersli armaturalar zich sement toshi hisobiga zanglashdan yaxshi himoyalangan bo'ladi. Ammo zararli muhit ta'sir qiladigan joylarda qo'llaniladigan betonlarning metall fibr tolalari maxsus tarkiblar bilan qoplanadi (himoya qilinadi).

Fibr tolalari beton bilan mustahkam birikishi tufayli betonning cho'zilishga mustahkamligi 20...40 % ortadi, yoriqbardoshligi va chidamliligi, shuningdek, boshqa xossalari sezilarli darajada yaxshilanadi.

Po'lat tola. Armatura sifatida ishlatiladigan metall tolalarni ingichka po'lat simni talab etilgan uzunlikdagi bo'laklarga kesib olish, ingichka po'lat listlarni kesish, maxsus yarim tayyor metall mahsulotlarni frezalash, va metall qorishmasini qolipga qoyish usulida tayyorlanadi:.

Fibralar ko'ndalang kesimi har xil konfiguratsiyasiga ega bo'lishi mumkin: yumaloq, to'rtburchaklar yoki uchburchak, trapetsiyali.

Betonga birikish mustahkamligini oshirish uchun simli tolalar davriy profilga, uchlari egilib yoki to'lqinli shaklga ega bo'lishi mumkin. Eng yaxshi natijalarni diametri 0,3 mm va uzunligi 25 mm bo'lgan tolalar beradi. Fibraning diametri 1,6 mm dan oshganda, dispersli armaturalashning beton mustahkamligiga ta'siri samaradorligi keskin kamayadi [8].

Fibra armatura ishlab chiqarish uchun, ishlatib bo'lingan standart xizmat muddati tugagan po'lat arqonlar masalan, konlarda foydalanilgan, osmayo'llarda foydalanilgan va har xil ko'tarish mexanizmlarida foydalanilgan po'lat arqonlar.

Chiqindi po'lat arqonlar bo'laklarga bo'linadi, so'ngra alohida simlarga tolalarga bo'linadi va agar kerak bo'lsa, bug', suv yoki (termik ishlov berish) yumshatish yordamida yog'dan tozalanadi. Po'lat tolalar bilan armatralangan beton ish samaradorligiga tolalarning beton bilan birikish xususiyati katta ta'sir ko'rsatadi.

Metall tolalar beton aralashmasiga beton hajmining 1 ... 2,5% miqdorida kiritiladi (og'irligi bo'yicha 3 ... 9%, bu 1 m³ qorishma uchun 70 ... 200 kg tolani tashkil etadi). Shuningdek po'lat tolali armaturaning ijobiy sifati, zich sement toshlari bilan korroziyadan yaxshi himoyalanganligi hisoblanadi.

Agressiv muhit mavjud bo'lganda, po'lat tolalar maxsus qoplamalar bilan himoyalangan bo'lib, ular odatda tolali armaturaning korroziyaga chidamliligini oshiradi, balki tolalarni betonga yaxshiroq birikishini ta'minlaydi va shu bilan betonning cho'zilishga mustahkamligi va uning yoriqbardoshligini oshiradi.

Shisha (mineral) tolalar. Ushbu tolalar guruhi eng keng tarqalgan silikat shisha guruhidan va ayrim tog' jinslarning qorishmasidan, shuningdek, asbestdan olinadi. Shisha tolalar bir necha o'nlab mikrometr diametrli va uzunligi 20...40 mm. ular yuqori chozilish mustahkamligiga ega (1500 ... 3000 MPa), ularning deformatsiya moduli sement toshidan yuqori.

Shisha tolasining chiziqli kengayishining harorat koeffitsienti sement toshining koeffitsientiga yaqin. Shisha va mineral tolalarni armaturalash sifatida

ishlatish yuqqa devorli konstruksiyalarda juda foydali, chunki, u kamyob bo'lgan po'latni tejash imkonini beradi [9].

Shisha tolalar beton qorishmasiga beton hajmining 1 ... 4% miqdorida kiritiladi. Ular, elastiklik moduli yuqori bo'lgan po'lat tolalar singari, betonning cho'zilishga mustahkamligi va uning yoriqbardoshligini oshiradi. Tola olish uchun ishlatiladigan tog' jinslarning maydalanganidan keyin fraktsiyalarining o'lchamlari 3-70 mm. bo'ladi. Bazalt tolalaridan dispersli armaturalangan beton texnologiyasidan foydalanish imkoniyati quyidagi to'rtta sababga bog'liq:

- birinchidan, sun'iy tolalar modifikatsiyasining hech birida bazalt tolalari kabi dastlabki xom ashyo bazasi yo'q;
- ikkinchidan, bazalt tolalarini ishlab chiqarish va ishlatish, masalan, asbest asosidagi tabiiy tolalardan farqli o'laroq, ekologik toza;
- uchinchidan, bazalt tolalari yuqori mustahkamlikka ega, ularni yuqori mustahkamli shisha tolalar mustahkamligiga solishtirganda bazalt tolalarining elastiklik moduli shisha tolalarga qaraganda 15 ... 20% yuqori;
- to'rtinchidan, bazalt tolalar, shisha tolalardan farqli o'laroq, bir bosqichli texnologiya yordamida olinadi va ko'p komponentli shixta ishlab chiqarish, uni qorishmaga aylantirish va shisha sharlar hosil qilish uchun ancha zahmatli texnologik operatsiyalarni bajarishning hojati yo'q, bu tolaning narxini pasaytirish imkonini beradi [10].

Bazalt tolalari. Bu tolalar birinchi marta 60-yillarning boshlarida Ukrainadagi Yanova Dolina konidan bazaltdan yuqqa iplar shaklida olingan.

Bu maqsadlar uchun bir komponentli dastlabki xom ashyo sifatida bazaltlar, gabbrodoleritlar, diabazalar, porfirritlar va boshqa shunga o'xshash jinslar ishlatiladi.

Bazalt tolalarini qo'llash sohalari ularning turiga va ulardan olingan mahsulot turiga qarab belgilanadi. Sement va beton matritsalarini armaturalash uchun diametri 80 dan 400 mikrongacha va uzunligi 75 ± 25 mm bo'lgan dag'al bazalt tolalar quyidagi mahsulotlarni ishlab chiqarishda ishlatiladi: qoplama plitalari,

gazobetondan yasalgan devorbop buyumlari, sokol plitalari, olinmaydigan qoliplar, yo'l va trotuar plitalari, yupqa devorli fazoviy elementlar, kichik me'moriy shakllar va boshqalar.

Sintetik (polimer) tolalar. Bu tolalar kelib chiqishi bo'yicha organik tolalarning keng turdagi sinfiga tegishli. Organik tolalarning elastik xususiyatlarining pastroq bo'lishiga qaramay (po'lat va shishaga nisbatan), ularni armaturalovchi qo'shimchalar sifatida ishlatish rivojlanib bormoqda.

Neylon, polietilen, polipropilen va shu kabi boshqa sintetik tolalar ko'proq talablarga javob beradi. Ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rnatilganidek, gidratlangan sementlar ta'siri ostida korroziyaga duch kelmaydi. Neylon tolasi, birinchi navbatda, dinamik yuklarga duch keladigan konstruksiyalarda betonni armaturalash uchun tavsiya etilgan birinchi sintetik materialdir [11].

Shu bilan birga, elementar iplar shaklidagi neylon tolalari polipropilendan kamroq ishlov beriladigan va qimmatroqdir, bu ularning keng qo'llanilishiga to'sqinlik qiladigan sabablardan biridir. Neylon tolalarining qolgan ko'rsatkichlari (mustahkamligi, umrboqiyli va issiqlikka chidamliligi) polipropilen tolalarnikiga o'xshaydi.

Sintetik tolalar bilan armaturalangan betonni mustahkamligini statik yuklamalar uchun sezilarli darajada oshirmaydi. Shu bilan birga, sintetik tolalar bilan armaturalangan betonning zarbiy yuklarga qarshiligi, armaturalanmagan betonning qarshiligidan ancha yuqori.

Sanoat ishlab chiqarish chiqindilari bo'lgan sintetik tolali materiallardan armaturalash sifatida foydalanish katta qiziqish uyg'otadi. Bunga, xususan, shinalar simini olishda ishlatiladigan poliamid tolalari kiradi.

Shina ishlab chiqarishdagi shnur tolali sanoat chiqindilari (viskoza, neylon) polietilen, neylon va polipropilenga nisbatan arzon.

Uzunligi 5 dan 25 mm gacha va diametri 0,5...0.67 mm bo'lgan tolalar beton aralashmasi bilan nisbatan oson aralashadi va uning hajmi bo'yicha teng

taqsimlanadi. Beton qorishmasiga kiritiladigan shnur tolali chiqindilarning optimal miqdori odatda og‘irligi bo‘yicha 0,6...1.0% ni tashkil etadi [12].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda dispersli armaturalangan betonni qurilishda qo‘llash ko‘lamini yanada kengaytirish masalalari asosan ikkita eng muhim muammoni hal qilish zarurati bilan bog‘liq: tolali armaturani sanoat ishlab chiqarishni tashkil etish qurilish sanoatining mavjud va yangi qurilgan korxonalarida dispersli armaturalangan beton va ular asosida konstruksiyalar ishlab chiqarish texnologiyasini o‘zlashtirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev Toshkent sh., 2017-yil 7-fevral, PF-4947-son. Farmoni.

2. В.А.Шевченко Технология и применение специальных бетонов: учеб. пособие Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.

3. Х.Х.Игамбердиев, Б.Н.Гаппаров, Б.И.Ахмедов “Организация работы студентов по изобретательному творчеству” - ... научно-технические и ..., 2018 - elibrary.ru

4. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

5. Н.А.Акramov, М.Турapov . Beton va temirbeton texnologiyasi. Darslik. Т., 2019.

6. А.Yu.Shodmonov, N.J.Parsaeva Beton va temirbeton texnologiyasi o‘quv qo‘llanma Jizzax 2020 yil.

7. Gapporov B.N., Nomozov M.L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 773-777.

8. Гаппаров Б.Н., Жуланов И.О. Традиции трудового воспитания узбекского народа (на примере работ восточных мыслителей) // Общество. – 2020. – №. 1. – С. 66-68.

9. Gapparov B.N., Makhmatkulov M.R. "Innovative approaches to improving the methodology of professional competence development of future builder-engineer constructors". Problems of architecture and construction (scientific and technical journal) Samarkand. 2023 year. Pages 243-244.

10. Ne'matillaevich G. B., son M. A. A., son A. B. T. Directions of agrocluster based on cooperation in the economy // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2021. - Т. 1. – no. 5. - S. 780-785.

11. Gapparov B. N. Talabalarni ixtiroga jalb etish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 712-720.

12. Nematillaevich G. B., Egamkulovich K. I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.